

LIMOÇÕES – ACERVO DE EDUCAÇÃO E IDENTIDADE

TIAGO LIMA

HISTÓRIA ÚNICA: ADOLESCENTES, FALAS E ESCUTA ATIVA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano. Integrante do acervo **Limoções: Arquivo e Memória**, focado em práticas de escuta e saúde mental.

CAMPINAS
2025

RESUMO

Resumo: Este projeto de intervenção analisa o sofrimento psíquico e o silenciamento de adolescentes no ambiente escolar. Com base nas contribuições de Chimamanda Ngozi Adichie e nas práticas de Círculos em Movimento, o trabalho descreve a implementação de espaços seguros de fala e escuta qualificada. Os resultados demonstram a eficácia da mediação para romper com lógicas autoritárias, promovendo o protagonismo juvenil e a construção de redes de acolhimento em saúde mental na rede pública de ensino.

Palavras-chave: Saúde Mental Escolar; Adolescência; Práticas Restaurativas; Silenciamento; Limções.

ABSTRACT

Abstract: This intervention project analyzes psychic suffering and the silencing of adolescents within the school environment. Grounded in the contributions of Chimamanda Ngozi Adichie regarding "The Danger of a Single Story" and the practices of "Circles in Motion," the work describes the implementation of safe spaces for speech and qualified listening. The methodology focuses on restorative practices and soft health technologies to transform conflicts into educational potential. The results demonstrate the effectiveness of mediation in breaking authoritarian logics, promoting youth protagonism, and building mental health support networks within the public education system.

Keywords: School Mental Health; Adolescence; Restorative Practices; Silencing; Limções.

HISTÓRIA ÚNICA: ADOLESCENTES, FALAS E ESCUTA ATIVA

Tiago da Silva Lima¹

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O sofrimento psíquico atravessa crianças, adolescentes e adultos em diferentes faixas etárias. Segundo o Informe de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase um bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental em 2019 — incluindo 14% dos adolescentes em todo o mundo (OMS, 2022).

Considerando esses dados e estabelecendo um paralelo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), compreende-se que crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento. Assim, a valorização de sua existência, de seu potencial, e das condições necessárias para sua construção e segurança social é um dever não apenas do Estado, mas de toda a rede de atenção à saúde que os acompanha em sua trajetória até a vida adulta.

Nesta perspectiva, este projeto de intervenção tem como tema a valorização da imagem de adolescentes e jovens, em espaços escolares, como sujeitos de direitos fundamentais. Para tanto, a partir das contribuições de Chimamanda Ngozi Adichie (2009) pretende-se construir espaços seguros de acolhimento para que sustentem sua fala, fortalecendo o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar. Além disso, busca-se superar os desafios de comunicação — no que diz respeito a fala e a escuta — proporcionando a ampliação da interação social, permitindo, portanto, a dissolução das mágoas e melindres entre estudantes, docentes e gestores.

Assim, propõe-se a construção de redes de apoio e articulação em saúde mental, com a finalidade de romper com a cronológica da doença. As ações

¹ Enfermeiro e Professor da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo

visam fomentar a construção contínua de redes de acolhimento, intervenção, escuta qualificada e encaminhamento comprometido com a realidade dos sujeitos envolvidos (BRASIL, 2005).

SITUAÇÃO-PROBLEMA

A Situação-Problema que orienta este projeto parte revela um ambiente escolar em que a comunicação entre estudantes e a instituição falha em promover escuta, acolhimento e diálogo. Em vez de serem estimulados a expressar suas experiências e angústias de maneira construtiva, muitos adolescentes são submetidos a uma lógica de silenciamento. Esse silenciamento não é apenas o calar da voz literal, mas um bloqueio simbólico que invalida a subjetividade do jovem, desautorizando sua forma de existir no espaço escolar.

Ao serem constantemente invalidados ou ignorados, os estudantes tendem a buscar outras formas de se fazer ouvir, muitas vezes por meio da reatividade. Essa maneira de reagir não parte de um desejo destrutivo, mas de uma tentativa de romper a invisibilidade a que estão submetidos. Ela pode se manifestar por comportamentos desafiadores, oposição à autoridade escolar, ironia, sarcasmo, agressividade verbal ou até mesmo a recusa em participar de atividades pedagógicas. Quando não compreendida, é frequentemente interpretada como indisciplina, sendo punida ou contida, o que apenas perpetua o ciclo de silêncio e resistência.

As consequências desse processo são múltiplas. Em nível emocional, os estudantes podem desenvolver sentimento de frustração, desamparo, baixa autoestima e descrença na própria capacidade de transformação. Em nível social, esse afastamento do diálogo compromete as relações interpessoais e acentua processos de exclusão, reforçando grupos que se sentem à margem da escola. Já no campo pedagógico, a desconexão com o ambiente escolar impacta diretamente na motivação para aprender, na permanência escolar e no desempenho acadêmico.

Contudo, como observado nas intervenções realizadas, ao serem estimulados a se expressar em contextos seguros, mediados e respeitosos, esses adolescentes conseguem ressignificar a reatividade como expressão legítima de

uma dor coletiva e individual. O espaço da fala, quando acolhedor e metodologicamente bem conduzido, transforma comportamentos considerados problemáticos em processos comunicacionais potentes, capazes de promover autonomia, senso crítico e pertencimento.

Portanto, mais do que conter a reatividade, é necessário escutá-la como um sintoma de processos sociais mais amplos e como um pedido de reconhecimento. A escola, ao assumir uma postura responsiva e dialógica, pode transformar o conflito em potência educativa.

JUSTIFICATIVA

A intervenção realizada motiva-se na recuperação e restauração do autoconceito dos estudantes, a fim de construir ferramentas para lidar com o silenciamento. Além disso, busca-se fortalecer o vínculo e promover a reparação daquilo que se caracterizou como um instrumento de fomento e/ou de gatilho emocional para a alteração de comportamento. Vale ressaltar que Jovens e adolescentes estão em períodos de transição e de constantes descobertas, deste modo, a percepção do sofrimento psíquico baseado no silenciamento culminou em uma reatividade bilateral que enfraqueceu vínculos entre os três atores da instituição escolar: discentes, docentes e gestores. Intervir por meio de ferramentas já existentes no Projeto Escola Integral viabilizou a retomada do diálogo e a dissolução de anseios, melindres e reações enérgicas combativas de todos os envolvidos.

OBJETIVO GERAL

Promover o fortalecimento do diálogo contínuo com a gestão, bem como articulações pontuais com os docentes, culminando, assim, no fortalecimento da figura de sujeitos protagonistas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As bases teóricas que fundamentam este projeto estão alinhadas à identificação do silenciamento como uma prática sistemática presente no cotidiano escolar.

A falta de escuta e de diálogo, assim como a imposição unilateral da gestão, consolida a narrativa única em que a voz dos estudantes não é ouvida e o que é dito por eles é considerado reatividade e não posicionamento."[...]A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história... (Adichie, 2009, p.32).

Reconhecer essa dinâmica não é difícil, sobretudo quando se toma como referência o ambiente escolar periférico, onde grupos marginalizados manifestam seu sofrimento psíquico, muitas vezes por meio de alterações comportamentais. Essa expressão se torna ainda mais evidente entre adolescentes e jovens, principais sujeitos da intervenção proposta.

A partir das contribuições da disciplina “*A Humanização no Atendimento: O Uso das Tecnologias Leves em Saúde*”, ministrada pelo Professor Renato Caminha evidencia que:

Compreender que as emoções são fenômenos naturais aos seres humanos, com funções particulares, faz parte do processo de sua naturalização. Não há emoção certa ou errada, todas são saudáveis e fazem parte do nosso repertório de interação social. Senti-las, ainda que sejam desagradáveis, é o caminho para uma boa saúde mental. O que faz diferença nesse processo são as nossas ações, a forma como encaramos e refletimos sobre cada uma delas.

PERCURSO METODOLÓGICO

No primeiro momento observou-se a falta de estímulo e engajamento. O comportamento de esquivar, atravessado por rompantes de reações emocionais não processadas, caracterizou-se ao estímulo da fala. Ao observar as reatividades energéticas que se manifestavam de maneira individual e, em momentos específicos, em grupos, o meio metodológico foi a abertura de fala, com base em ambiente seguro, mediado e conduzido. Com base nos *Círculos em Movimento* (2015), constitui-se a rede de apoio e um profissional referência – que na prática se molda em uma figura mediadora. “*Nós, às vezes, escondemos nossos verdadeiros sentimentos da dor, do sofrimento, atrás de máscaras de emoção; muitas vezes tentamos tapar nossos sentimentos de perda agindo com raiva, sendo agressivos ou durões* (2015)”

trecho que busca delinear o percurso para que a restauração daqueles que foram marginalizados começasse a sair do local de silêncio.

A resposta restaurativa é uma resposta exploratória: a resposta à pergunta do que é preciso ser feito não tem resposta no início. Aqueles que foram os mais afetados ou os mais envolvidos na situação do dano são os que vão fazer parte da exploração. Aqueles que facilitam esse processo de exploração dão assistência às partes chave para explorarem a situação. Eles fazem perguntas que ajudam os participantes a contarem suas próprias histórias do que aconteceu, de como foram impactados e do que eles precisam para que a situação seja reparada. O pensamento restaurativo envolve o reconhecimento de que o educador não consegue responder às perguntas-chave para as partes envolvidas; somente as partes envolvidas diretamente podem ter as respostas a essas perguntas; as respostas, por sua vez, irão então levar a um plano de disciplina restaurativa (2015).

Outrora silenciados, a desistência da fala foi um desafio para que a metodologia interventiva se aplicasse e se consolidasse como potencial. Para tanto, o método de responsabilização, tendo como ponto de vista a desarticulação autoritária da gestão escolar, motivou a criação de perguntas norteadoras e que possuíam o objetivo de causar desconforto: 1-) Quando o silenciamento foi percebido?; 2-) Quais instrumentos de articulação foram fornecidos para a escuta?; 3-) O que se perdeu com o autoritarismo?; e 4-) Como e por que devemos restaurar?

Em casos mais sérios, a preparação poderá envolver encontros um a um com todas as partes afetadas para uma discussão mais aprofundada a respeito do incidente e dos eventos relacionados. Embora essa seja uma preparação mais intensiva, o facilitador explorará o grau do dano, as questões subjacentes relacionadas ao fato, histórias de traumas no passado, a capacidade de articular necessidades e sentimentos, assim como quaisquer preocupações quanto à segurança com cada uma das partes separadamente (2015).

Outrora escutados, passando a ter como referência um articulador, firmou-se a pactuação de mediação como metodologia de restauração da visão e da atuação da unidade escolar. Articulação registrada, transformada em demanda pedagógica e a responsabilidade de levar aos níveis hierárquicos os meandros, as descrições de agressões verbais e atitudes de marginalização para o início da narrativa de histórias plurais.

RESULTADOS ATINGIDOS

Os sujeitos que se encontravam marginalizados pela imposição de uma história única, presos no desconforto dos estereótipos impostos em suas existências, encontraram possibilidades de serem ouvidos. E a articulação do mediador, por meio da replicação do registro interventivo, viabilizou o reconhecimento do autoritarismo da gestão escolar, conduzindo ao que se esperava pelos corpos outrora marginalizados: a desculpa formalizada e o reconhecimento de que não se avança na construção de vínculos sem a escuta qualificada.

A partir da intervenção, como profissional mediador, formações e discussões sobre tratamentos, acolhimentos e subjetividades passaram a ser escutadas. Um resultado alcançado e que reforça a consciência de valor foi a mudança de comportamento dos gestores ao nomear os corpos, ao utilizar os nomes, ao reconhecimento dos corpos, ao constituir olhar de potencialidade.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda. *O perigo de uma história única*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. *Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir direito*. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_crianças_adolescentes_sus.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

BOYES-WATSON, Carolyn; PRANIS, Kay. *Círculos em movimento: construindo uma comunidade escolar restaurativa*. Tradução: Fátima De Bastiani. Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://www.circulosemmovimento.org.br/>. Acesso em: 15 maio 2025.

CORSO, D. L.; CORSO, M. *Adolescência em cartaz: filmes e psicanálise para entendê-la*. Porto Alegre: Artmed, 2018.

COSENZA, R. M. *Neurociência e mindfulness: meditação, equilíbrio emocional e redução do estresse*. Porto Alegre: Artmed, 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). OMS destaca necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>. Acesso em: 21 maio 2025.